

NOTA TÉCNICA Nº 03/2025

Câmara Técnica: Bioma Pantanal

Elaborado por: Ana Beatriz Paiva Sá Earp de Melo¹, André Restel Camilo², Cyntia Santos³, Daniele Coelho Marques⁴, Darci Procópio⁵, Denilson de Oliveira Guilherme⁶, Fabio Martins Ayres⁵, Felipe Mendes da Silva⁷, Fernando V. Bressan⁸, Flávia Neri de Moura⁹, Gracita Barbosa¹⁰, Janielly Araujo⁸, João A. Rossi Borges¹¹, José Milton Longo¹², Leonardo Pereira Gomes¹³, Ligia Lechner da S. Domingos¹⁴, Luiz Henrique Ortlehado Valverde¹⁵, Marcelo R. Barros¹⁶, Mariana A. Pereira¹⁷, Patrícia Zerlotti¹⁸, Paulo Cesar Ajeje¹⁹, Pedro Henrique Franco²⁰, Roberta Pedroso Kraemer²¹, Silvio H.R. Balduino⁵, Vanessa Hiroko Kusano²², Walfrido Tomas¹⁷

Metodologia: Ana Cristina Trevelin²³, Artur Henrique Falcette²³, Fábio Padilha Bolzan²³, Jeniffer Narcisa-Oliveira, Leticia Siqueira Walter

Relatoria: Fábio Padilha Bolzan²³, Jeniffer Narcisa-Oliveira²³, Vinicius Banda Sperling²³

Moderação: Hamilton Fernandes⁷

Referência: II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas

Resumo: Esta Nota Técnica aborda os principais desafios estruturais e socioambientais que comprometem a sustentabilidade do Bioma Pantanal em Mato Grosso do Sul, a partir das discussões do II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas. A análise foi conduzida utilizando como principal ferramenta metodológica a Teoria da Mudança (ToC). Foram identificadas seis situações-problema

¹ FAMASUL - Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul

² IPE - Instituto de Pesquisas Ecológicas

³ WWF - *World Wide Fund for Nature Inc.*

⁴ CREA/MS - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

⁵ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

⁶ UCDB - Universidade Católica Dom Bosco

⁷ SEBRAE/MS - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

⁸ Sociedade Civil

⁹ FUNDTUR - Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul

¹⁰ CRA/MS - Conselho Regional de Administração

¹¹ UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados

¹² CRBio/1ª Região - Conselho Regional de Biologia

¹³ SOS Pantanal

¹⁴ SES - Secretaria de Estado de Saúde

¹⁵ SED - Secretaria de Estado de Educação

¹⁶ SODEPAN - Sociedade de Defesa do Pantanal

¹⁷ EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

¹⁸ ICAS - Instituto de Conservação de Animais Silvestres

¹⁹ AGEMS - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos

²⁰ FIEMS - Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul

²¹ Instituto Arara Azul

²² IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

²³ SEMADESC - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação

centrais por meio da análise de documentos técnicos, marcos legais e registros de reuniões técnicas, resultando na definição de 13 estratégias, 36 objetivos e 86 ações, organizadas conforme os princípios da ToC e articuladas com os referenciais de governança multinível e planejamento orientado por evidências. Os resultados apontam deficiências como infraestrutura inadequada, carência de serviços essenciais em áreas rurais e ausência de saneamento básico, agravando a vulnerabilidade socioambiental. Também foi constatada a inexistência de políticas integradas para enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, como eventos extremos, secas e incêndios, e para o desenvolvimento sustentável articulado. A metodologia empregada permitiu estruturar propostas de transformação territorial, com foco na melhoria da qualidade de vida das populações pantaneiras, fortalecimento das capacidades locais e ampliação da resiliência climática. Como resultado, foram elaboradas recomendações que destacam a importância da governança cooperativa, inovação institucional e participação social. Conclui-se que a superação dos desafios enfrentados pelo Pantanal requer a implementação de um Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável, baseado na articulação entre escalas de governo, valorização dos saberes locais, fortalecimento institucional e adoção de instrumentos como o Pagamento por Serviços Ambientais, sendo indispensável a convergência entre conhecimento técnico-científico, participação cidadã e vontade política para garantir a resiliência ecológica e a justiça socioambiental no território.

Palavras-Chave: Bioma Pantanal; Teoria da Mudança; Sustentabilidade; Governança Multinível; Mudanças Climáticas.

Summary: *This Technical Note addresses the main structural and socio-environmental challenges undermining the sustainability of the Pantanal Biome in the state of Mato Grosso do Sul, based on the discussions held during the II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas. The analysis was conducted using the Theory of Change (ToC) as the primary methodological tool. Six central problem-situations were identified through the examination of technical documents, legal frameworks, and records of technical meetings, resulting in the definition of 13 strategies, 36 objectives, and 86 actions. These were structured in accordance with the principles of the ToC and aligned with the frameworks of multi-level governance and evidence-based planning. The findings reveal deficiencies such as inadequate infrastructure, lack of essential services in rural areas, and the absence of basic sanitation, all of which exacerbate socio-environmental vulnerability. The study also identified the lack of integrated policies to address the impacts of climate change, such as extreme weather events, droughts, and fires, and to promote coordinated sustainable development. The methodology employed enabled the formulation of proposals for territorial transformation, with a focus on improving the quality of life for Pantanal communities, strengthening local capacities, and enhancing climate resilience. As a result, recommendations were made highlighting the importance of cooperative governance, institutional innovation, and social participation. It is concluded that overcoming the challenges faced by the Pantanal requires the implementation of an Integrated Sustainable Development Plan, grounded in the coordination across levels of government, appreciation of local knowledge, institutional strengthening, and the adoption of mechanisms such as Payments for Ecosystem Services. Ensuring ecological resilience and socio-environmental justice in the region demands convergence between technical-scientific knowledge, citizen engagement, and political will.*

Keywords: *Pantanal Biome; Theory of Change; Sustainability; Multi-level Governance; Climate Change.*

SUMÁRIO

I. Introdução	4
II. Histórico e Fundamentação Legal	5
III - Principais Problemas e Aplicação da Teoria da Mudança (ToC)	7
PROBLEMA 1 - Acesso inadequado	7
PROBLEMA 2 - Acesso insuficiente à educação	9
PROBLEMA 3 - Acesso insuficiente ao atendimento de saúde de qualidade nas áreas rurais do Pantanal	10
PROBLEMA 4 - Ausência de saneamento básico nas áreas rurais do Pantanal	11
PROBLEMA 5 - Ausência de estratégias para o enfrentamento dos impactos da mudança climática sobre o Bioma Pantanal	12
PROBLEMA 6 - Falta de uma estratégia integrada para o desenvolvimento sustentável do Pantanal	14
IV. Orientações para a Tomada de Decisão	17
V. Conclusão e Recomendações	18
Referências bibliográficas	19
ANEXO 1	21

I. Introdução

O Pantanal, reconhecido como um dos ecossistemas mais ricos e singulares do planeta, constitui um patrimônio socioambiental de valor inestimável para o Brasil e para o mundo. Sua biodiversidade exuberante e os modos de vida tradicionais de suas populações tornam o bioma estratégico para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável (Junk et al., 2006; Tomas et al, 2019). Contudo, a região enfrenta ameaças estruturais persistentes, como os efeitos das mudanças climáticas, as profundas desigualdades sociais e a fragilidade dos recursos de apoio à uma gestão integrada. Esses desafios, interligados e multifacetados, exigem respostas articuladas entre diferentes setores, com base em diagnósticos precisos e evidências técnicas. A complexidade do cenário pantaneiro impõe a necessidade de abordagens intersetoriais, capazes de integrar ações ambientais, sociais, econômicas e culturais de forma sinérgica. Por outro lado, o Pantanal corresponde a cerca de $\frac{1}{3}$ do estado de Mato Grosso do Sul. Assim, na perspectiva de avanços socioambientais e econômicos do estado essa região tem um peso considerável.

É nesse contexto que se insere a presente Nota Técnica, elaborada pela Câmara Técnica do Bioma Pantanal (CT-BP), constituída no âmbito do II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas. A Câmara Técnica é um núcleo temático composto por até 30 membros da Plenária, reunindo especialistas e representantes de diversos segmentos sociais. Sua função primordial é produzir subsídios técnicos que orientem as deliberações do Conselho e da própria Plenária, promovendo a qualificação das decisões e o alinhamento com os marcos legais vigentes. O objetivo deste documento é fornecer uma análise aprofundada dos principais problemas que afetam o Pantanal, oferecendo recomendações técnicas consistentes para subsidiar políticas públicas efetivas e integradas.

A Nota Técnica tem por finalidade diagnosticar os principais entraves ao desenvolvimento sustentável do Pantanal, com base em sete eixos críticos: (1) acesso inadequado à infraestrutura e serviços essenciais; (2) baixa cobertura e qualidade da educação; (3) precariedade da saúde pública nas áreas rurais; (4) ausência de saneamento básico; (5) impactos crescentes das mudanças climáticas; (6) falta de estratégias integradas de desenvolvimento; e (7) governança ambiental fragmentada. Para enfrentar essas questões, o documento adota a Teoria da Mudança (ToC) como

referencial metodológico, identificando os principais problemas e propondo soluções articuladas que vão dos insumos às atividades, dos produtos aos resultados, até os impactos de longo prazo. Esse encadeamento lógico permite estruturar intervenções, baseadas em evidências, com foco na transformação da realidade local.

A metodologia aplicada envolveu a revisão crítica do histórico legal e das lacunas na implementação das políticas públicas voltadas ao Pantanal. Em seguida, foram construídas teorias da mudança específicas para cada eixo temático, contemplando os elementos essenciais de planejamento: insumos, atividades, produtos, resultados e impactos. Por fim, foram formuladas alternativas estratégicas orientadas pela governança multinível, pela participação social qualificada e pela inovação institucional.

II. Histórico e Fundamentação Legal

O Pantanal, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta, enfrenta crescentes desafios para garantir a qualidade de vida de suas populações e a sustentabilidade de seus ecossistemas (Tomas et al., 2019). À luz da legislação ambiental brasileira, especialmente marcos como a Lei de Proteção da Vegetação Nativa - LPVN (Brasil, 2012), a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), torna-se evidente a necessidade de ações integradas e eficazes para enfrentar os problemas socioambientais da região. No âmbito estadual, o estado de Mato Grosso do Sul estabeleceu uma legislação que aborda aspectos fundamentais para a conciliação entre desenvolvimento econômico e a conservação do Bioma (Mato Grosso do Sul, 2023). Esses dispositivos legais estabelecem princípios e instrumentos que, se plenamente aplicados, podem promover justiça ambiental, equidade social e resiliência territorial no Pantanal, articulando os direitos das populações locais com a preservação dos recursos naturais.

No entanto, a aplicação desses marcos legais tem esbarrado em limitações operacionais e políticas. A ausência ou baixa qualidade de saneamento básico nas áreas rurais pantaneiras, por exemplo, evidencia uma defasagem entre a política pública e a implementação prática da Política Nacional de Saneamento Básico. Essa lacuna compromete a saúde pública e a integridade das águas superficiais e subterrâneas, infringindo os princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos. Além disso, o acesso precário à saúde e à educação contribui para o aprofundamento das desigualdades

sociais, dificultando a construção de capacidades locais para a gestão ambiental participativa, como prevê o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).

Outro ponto crítico diz respeito à ausência de estratégias consistentes para o enfrentamento dos efeitos da mudança climática. O Pantanal, sujeito a extremos como secas prolongadas e queimadas intensas, é altamente vulnerável e carece de políticas públicas que articulem o conhecimento técnico-científico disponível com ações adaptativas no território, especialmente se considerarmos os cenários de mudança climática para a região (ver Marengo et al., 2016, 2021). Além disso, os projetos de desenvolvimento e as políticas públicas devem abordar o Pantanal com base em princípios claros, ligados tanto à sua economia quanto às características socioambientais do Bioma, como os oito princípios sugeridos por Tomas et al. (2024). Embora a Política Nacional sobre Mudança do Clima proveja diretrizes importantes, sua efetividade depende da articulação entre esferas governamentais e da integração com planos estaduais e municipais. A governança ambiental deficiente, identificada como um dos principais entraves na região, revela-se, assim, um obstáculo à implementação coordenada dessas políticas, agravando a vulnerabilidade socioambiental local.

Além disso, a inexistência de uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável para o Pantanal compromete os esforços de conservação e uso racional dos recursos naturais. A carência de planejamento territorial aliado à desarticulação entre os diferentes setores de governo resulta em ações fragmentadas e ineficazes. Isso se opõe aos princípios da própria lógica de sustentabilidade prevista na Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à função socioambiental da terra e à participação cidadã na gestão pública. A falta de coesão entre políticas setoriais e territoriais impede a valorização dos serviços ecossistêmicos da região, fundamentais para a segurança hídrica e climática do bioma. Esses fatores comprometem não só a rica biodiversidade pantaneira, mas também a cultura e a economia local.

Diante desse cenário, constata-se um certo descompasso entre o arcabouço legal existente e sua efetiva aplicação no território pantaneiro. As sete situações-problema identificadas refletem a desconexão entre políticas públicas e realidades locais, bem como a carência de uma governança multiescalar, inclusiva e orientada por evidências. Ainda que o Brasil disponha de instrumentos legais e bases científicas robustas, a falta de coordenação política, recursos técnicos e financiamento adequado comprometem a implementação de soluções. A superação desses desafios exige,

portanto, uma revisão crítica dos arranjos institucionais e um fortalecimento das capacidades locais de planejamento, fiscalização e gestão ambiental.

Como reflexão inicial, é possível afirmar que a sustentabilidade no Pantanal depende menos da criação de novas normas e mais da efetivação coordenada das que já existem, à luz dos conhecimentos técnicos e das necessidades das populações locais. A promoção de uma governança socioambiental e econômica participativa, eficiente e integrada, alinhada à resiliência climática, deve ser o eixo estruturante de qualquer estratégia voltada ao desenvolvimento da região.

III - Principais Problemas e Aplicação da Teoria da Mudança (ToC)

Seis problemas principais foram identificados com base nos sete eixos de análise, durante a aplicação da abordagem metodológica de Teoria da Mudança (ToC), relacionados com o desafio de enfrentamento dos efeitos da mudança climática no Pantanal. Para abordar estes problemas, a CT-BP identificou 13 estratégias e 36 objetivos, para os quais foram indicadas 86 ações executivas (ver Tabela I).

A seguir, cada problema é abordado, informando as estratégias indicadas, bem como os objetivos e resultados esperados. As ações executivas podem ser acessadas na Tabela I.

PROBLEMA 1 - Acesso inadequado

O acesso inadequado ao Pantanal sul-mato-grossense decorre da ausência de infraestrutura logística condizente com as particularidades do bioma e das populações tradicionais. A situação-problema se manifesta pela carência de estradas, pistas de pouso, e sistemas hidroviários e ferroviários adequados, o que compromete o transporte de insumos e o escoamento da produção, a mobilidade das comunidades, e a provisão de serviços essenciais como saúde, educação e segurança. Como insumos, destacam-se os investimentos públicos em engenharia adaptada ao ambiente pantaneiro, recursos financeiros para planejamento espacial e articulação com setores estratégicos como transporte e defesa civil.

Para enfrentamento deste problema, foi indicada a estratégia **Estratégia 1.1** (ver Tabela I), de elaborar uma política pública de investimentos na criação e fortalecimento de um modal de transportes adaptados que respeite e considere as mudanças climáticas e o próprio bioma, bem como promova a segurança dos usuários. Os seis objetivos prioritários que compõem essa estratégia são:

(1.1.1) Aumentar a malha de estradas;

(1.1.2) Implementar a rede de pistas de pouso homologadas para atendimento de emergência e/ou rotina, e para ampliar a acessibilidade para populações isoladas;

(1.1.3) Implementar uma estrutura pública de apoio ao escoamento fluvial da produção pecuária;

(1.1.4) Implementar uma estrutura pública de apoio ao escoamento terrestre da produção pecuária;

(1.1.5) Restauração e melhoria contínua da ferrovia Malha Oeste; e

(1.1.6) Garantia de uma hidrovia funcional e de baixo impacto socioambiental;

Resultados Esperados:

Pantanal beneficiado por uma melhor cobertura de estradas às diversas regiões, facilitando acesso e escoamento de produtos, abastecimento e suporte para ações de saúde, educação e segurança.

Rede de pistas de pouso estratégicas e seguras no Pantanal para atendimento a ações de saúde, segurança, acessibilidade e combate a incêndios, entre outras. Uma efetiva gestão compartilhada de pistas de pouso estratégicas em parceria com a iniciativa privada.

Facilidade de escoamento de gado por via fluvial, atendendo regiões remotas, provendo estrutura adequada para embarque e desembarque. Uma rede de apoio para as comitativas pantaneiras, contendo estrutura básica para manejo de boiadas e pernoite de pessoal em condições mínimas de conforto.

Estado atendido por infraestrutura logística segura, composta por modais complementares que permitam a inserção econômica nos mercados nacionais e internacionais, pouco afetados por condições climáticas e com custos competitivos, além de baixo impacto ambiental.

A ferrovia Malha Oeste atende a todos estes requisitos e é peça fundamental para otimizar o escoamento de produtos e a importação de insumos, especialmente se chegar ao Pacífico, eliminando a restrição de navegação em períodos secos e poupando as rodovias do excesso de tráfego pesado.

Condições de navegação no rio Paraguai com baixo impacto socioambiental, a partir de estudos minuciosos para apoio à tomada de decisões, integrando-o em um modal composto também por rodovias e ferrovias, com custo de transporte competitivo.

Para o cumprimento dos seis objetivos listados, foram propostas 16 ações executivas (ver Tabela I).

PROBLEMA 2 - Acesso insuficiente à educação

A realidade educacional do Pantanal evidencia limitações severas na infraestrutura escolar, na conectividade digital e na adequação curricular. O acesso insuficiente à educação se dá pela baixa cobertura de escolas formais nas zonas rurais, ausência de formação continuada dos educadores e falta de valorização dos saberes locais.

Para enfrentamento a este problema, foi indicada a **Estratégia 2.1** (ver Tabela I), de elaborar uma política pública de melhoria e ampliação da infraestrutura de educação e condições de trabalho para os educadores das áreas rurais, a qual é composta por cinco objetivos prioritários:

(2.1.1) Parceria entre o Estado e os municípios para fortalecimento da educação fundamental;

(2.1.2) Melhoria de acesso à informação e comunicação;

(2.1.3) Implementação de currículo adequado à realidade do bioma, aos meios de vida da população pantaneira e às mudanças climáticas, através da valorização dos saberes locais;

(2.1.4) Elaboração e execução de Plano de Formação Continuada de professores para inclusão e valorização dos saberes locais; e,

(2.1.5) Programa de reconhecimento e incentivo para profissionais da educação.

Resultados Esperados:

População do Pantanal com acesso a escolas suficientes, adequadas, estrategicamente localizadas e bem mantidas pelos municípios e estado.

Alunos de escolas Pantaneiras com acesso à internet para sistemas híbridos de educação.

População do Pantanal com amplo acesso à informação para fins de educação, assistência médica, segurança e outros serviços públicos e privados.

Educação no Pantanal integrada à realidade sociocultural da região, a partir de um currículo adequado, que favoreça o resgate das práticas tradicionais e culturais regionais, bem como com recursos suficientes e professores capacitados para garantir sua efetividade.

Profissionais de educação capacitados e estimulados a manter a cultura pantaneira.

Professores da rede de ensino rural no Pantanal estimulados e engajados na educação baseada nos valores, cultura e conhecimentos tradicionais.

Para o cumprimento dos cinco objetivos listados, foram propostas nove ações executivas (ver Tabela I).

PROBLEMA 3 - Acesso insuficiente ao atendimento de saúde de qualidade nas áreas rurais do Pantanal

A escassez de serviços de saúde no Pantanal está diretamente relacionada à dificuldade de deslocamento, à escassez de profissionais e à fragilidade da infraestrutura instalada. A situação-problema envolve comunidades isoladas sem cobertura médica e odontológica regular ou emergencial, o que intensifica os riscos sanitários. Os insumos envolvem aportes financeiros, parcerias com instituições de saúde e tecnologia e inovação, e reestruturação logística em saúde rural.

Para o enfrentamento desse problema, foi indicada a **Estratégia 3.1.** (ver Tabela I), de se elaborar uma política pública de melhoria e ampliação da infraestrutura e acesso à saúde para a população rural, a qual é composta por cinco objetivos prioritários:

- (3.1.1) Implementar um programa de telemedicina na área rural do Pantanal;
- (3.1.2) Implementar um programa de medicina itinerante nas áreas rurais do Pantanal;
- (3.1.3) Programa de reconhecimento e incentivo para profissionais da saúde;
- (3.1.4) Implementar um programa de posse responsável de animais domésticos;
- (3.1.5) Implementar uma rede de unidades de pronto-atendimento rural.

Resultados Esperados:

População do Pantanal com acesso remoto aos serviços de saúde, reduzindo o isolamento e outras dificuldades inerentes à região.

População do Pantanal atendida por serviço de saúde periódico e de qualidade.

Profissionais de saúde estimulados para o atendimento das populações residentes no Pantanal.

Riscos à saúde humana e dos animais silvestres reduzidos a partir da vacinação de animais domésticos pertencentes às populações rurais no Pantanal, bem como outros procedimentos de posse responsável.

População do Pantanal com acesso facilitado a unidades de pronto atendimento em saúde, localizadas em pontos estratégicos para assistência básica e com capacidade de encaminhamento.

Para o cumprimento dos cinco objetivos listados, foram propostas sete ações executivas (ver Tabela I).

PROBLEMA 4 - Ausência de saneamento básico nas áreas rurais do Pantanal

A ausência de saneamento básico nas áreas rurais do Pantanal representa uma das mais graves violações ao direito ambiental e à saúde pública. A situação-problema é marcada pela inexistência ou precariedade dos sistemas de abastecimento de água potável, tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos. Isso agrava os riscos de doenças de veiculação hídrica, contaminação dos corpos d'água e degradação ambiental. Os insumos necessários incluem recursos financeiros, tecnologias apropriadas ao contexto rural pantaneiro, e articulação entre os entes federados e a sociedade civil.

Para enfrentamento deste problema, foi indicada a **Estratégia 4.1** (ver Tabela I), de se elaborar uma política pública de universalização do saneamento básico para as populações rurais, a qual é composta de três objetivos prioritários:

(4.1.1) Implementar um programa de sistemas autônomos de tratamento para potabilidade de água;

(4.1.2) Implementar um programa de sistemas autônomos de tratamento de efluentes;

(4.1.3) Implementar um programa de destinação de resíduos sólidos rurais.

Resultados Esperados:

População do Pantanal provida de água potável, de forma a minimizar os riscos sanitários oriundos do consumo de água não tratada.

Residências pantaneiras com destinação adequada de efluentes.

População pantaneira bem informada sobre a importância de correta destinação de resíduos sólidos.

Resíduos sólidos do Pantanal com destinação correta.

Para o cumprimento dos três objetivos listados, foram propostas sete ações executivas (ver Tabela I).

PROBLEMA 5 - Ausência de estratégias para o enfrentamento dos impactos da mudança climática sobre o Bioma Pantanal

O Pantanal enfrenta eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos, como secas severas, enchentes e incêndios de grande escala. A ausência de estratégias eficazes para enfrentamento dos impactos climáticos compromete a resiliência ambiental e socioeconômica do bioma. Os insumos necessários são infraestrutura científica (como estações meteorológicas), planejamento interinstitucional e investimentos em prevenção.

Para enfrentamento deste problema, foram sugeridas quatro estratégias (ver Tabela I):

Estratégia 5.1 - Melhorar a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos no Bioma Pantanal, a qual é composta por cinco objetivos prioritários:

(5.1.1) Ampliar a capacidade de previsão hidroclimática;

(5.1.2) Elaborar planos operacionais de mitigação para os impactos de eventos climáticos extremos;

(5.1.3) Melhorar a infraestrutura de suporte ao combate de incêndios florestais no Pantanal;

(5.1.4) Melhorar a capacidade de comunicação e disseminação de informações climáticas de forma abrangente, frequente, inclusiva e multiplataforma;

(5.1.5) Resgatar o uso de práticas culturais no manejo da vegetação.

Estratégia 5.2 - Melhorar a capacidade de gestão da Bacia do Rio Paraguai (BAP), a qual é composta por três objetivos prioritários:

- (5.2.1) Vide estratégia 4.1 da NT da CT Recursos Hídricos;
- (5.2.2) Vide estratégia 1.1 da NT da CT Recursos Hídricos;
- (5.2.3) Vide estratégia 2.10 da NT da CT Recursos Hídricos.

Estratégia 5.3 - Elaborar uma estratégia de uso sustentável de águas subterrâneas no Bioma Pantanal, a qual é composta por dois objetivos prioritários:

- (5.3.1) Ampliar a capacidade de monitoramento das demandas e dos impactos do uso de água subterrânea;
- (5.3.2) Garantir o uso sustentável de água subterrânea.

Estratégia 5.4 - Elaborar uma política de gestão adaptativa da pesca na Bacia do Rio Paraguai, a qual é composta por um objetivo prioritário:

- (5.4.1) Fomentar estudos e pesquisas acerca da relação entre produção pesqueira, variabilidade climática e regime hidrológico na Bacia do Rio Paraguai.

Resultados Esperados:

Estado com capacidade de antecipar eventos climáticos extremos, subsidiando a tomada de decisões, a orientação à população e a redução de riscos.

Substancial redução dos impactos de eventos climáticos extremos sobre a economia, a infraestrutura pública e privada, a saúde pública e o meio ambiente.

Estado adequadamente provido de capacidade técnica, operacional e logística para a prevenção e o combate aos incêndios no Pantanal.

População suficientemente informada e alertada sobre condições climáticas no Pantanal, atingindo o público local, possibilitando a conscientização quanto às ações inadequadas ou de alto risco.

População suficientemente informada quanto às condições climáticas e seus riscos e benefícios à saúde, economia e meio ambiente.

Conhecimentos tradicionais relacionados com uso do fogo para manejo da vegetação devidamente caracterizados e disseminados, resgatando as práticas culturais.

Queima tradicional no Pantanal facilitada pela legislação, dentro de condições adequadas e baseadas em estudos científicos.

Disponibilização de água no Pantanal em qualidade e quantidade suficientes para atender situações de rotina, mas, principalmente, períodos de secas extremas, reduzindo as perdas e impactos no lençol freático.

Recursos pesqueiros na Bacia do Alto Paraguai geridos de forma eficiente e adaptativa para garantir a sustentabilidade dos estoques, considerando tendências de médio e longo prazos dos efeitos do manejo e de eventos climáticos extremos.

Para o cumprimento dos 11 objetivos listados, foram propostas 20 ações executivas (ver Tabela I).

PROBLEMA 6 - Falta de uma estratégia integrada para o desenvolvimento sustentável do Pantanal

A inexistência de uma estratégia integrada para o desenvolvimento sustentável do Pantanal compromete a articulação entre conservação ambiental, inclusão social e dinamização econômica. A situação-problema está associada à fragmentação de iniciativas, baixa agregação de valor às cadeias produtivas locais e marginalização das populações tradicionais nos processos decisórios. Os insumos são o planejamento territorial sustentável, o incentivo à bioeconomia, políticas públicas de valorização cultural e instrumentos econômicos, como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Para enfrentamento deste problema, foram sugeridas cinco estratégias (ver Tabela I):

Estratégia 6.1 - Elaborar uma política integrada de desenvolvimento sustentável para o Pantanal, a qual é composta por um objetivo prioritário:

(6.1.1) Implementar uma estratégia que insira a pecuária Pantaneira na cadeia da carne certificada desde sua origem.

Estratégia 6.2 - Criar mecanismos financeiros para remuneração das comunidades pantaneiras pela gestão e manutenção dos serviços ecossistêmicos, a qual é composta por três objetivos prioritários:

(6.2.1) Ampliar e garantir a continuidade dos programas oriundos do Fundo Clima Pantanal;

(6.2.2) Ampliar a cobertura do programa para remuneração de serviços ecossistêmicos para comunidades/territórios tradicionais;

(6.2.3) Construir e implementar uma estratégia de remuneração indireta pelos serviços ecossistêmicos baseada nas adicionalidades à Lei de Proteção da Vegetação Nativa nas propriedades rurais.

Estratégia 6.3 - Elaborar políticas para cadeias produtivas e serviços, a qual é composta por três objetivos prioritários:

(6.3.1) Mapear as diversas cadeias produtivas do Bioma Pantanal;

(6.3.2) Desenvolver uma abordagem operacional de estruturação de cadeias de produtos e serviços visando incentivos públicos;

(6.3.3) Desenvolver uma abordagem operacional de estruturação de cadeias de produtos e serviços visando maior inserção de mercado.

Estratégia 6.4 - Modernizar a instrumentalização da governança e da gestão ambiental, a qual é composta por um objetivo prioritário:

(6.4.1) Promover o desenvolvimento e inovação para suporte e instrumentalização da governança ambiental.

Estratégia 6.5 - Criar um sistema estadual de unidades de conservação, a qual é composta por dois objetivos prioritários:

(6.5.1) Resgatar, atualizar e formalizar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação;

(6.5.2) Elaborar e implementar um plano de gestão e uso das Unidades de Conservação.

Resultados Esperados:

A atividade secular de bovinocultura de corte fortalecida, garantindo o lastro econômico local para o fomento de outras cadeias sustentáveis conforme sua aptidão às peculiaridades socioambientais de cada sub-região do Pantanal.

Economia pantaneira fortalecida, com sustentabilidade, como uma estratégia para garantir a conservação do Bioma, o resgate cultural e a qualidade de vida das populações.

Produtos da pecuária pantaneira sustentável plenamente inseridos na cadeia de carne certificada, com origem, bem estar animal, rastreabilidade, credibilidade e reconhecimento, conservação e inclusão social, de forma a possibilitar a construção e oferta de incentivos públicos chegando até a origem da cadeia no Pantanal.

Ambiente de confiança no Pantanal em função do reconhecimento pelos proprietários e comunidades locais da perspectiva de fortalecimento, ampliação e continuidade do Fundo Clima Pantanal.

Populações tradicionais com papel reconhecido na manutenção dos serviços ecossistêmicos e mitigação dos impactos da mudança climática, expressado pela sua inclusão nos programas de remuneração.

O reconhecimento do papel dos proprietários rurais que mantêm adicionalidades em área, funcionalidade e integridade das áreas de vegetação nativa formalmente, como efetivos para a conservação da biodiversidade.

Proprietários rurais remunerados direta ou indiretamente, pela manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Populações pantaneiras empoderadas por meio de um diagnóstico participativo das cadeias produtivas do bioma, que reconhece e valoriza a diversidade de produtos e serviços locais, identifica gargalos e oportunidades, e fundamenta políticas públicas, investimentos sustentáveis e estratégias de valorização territorial.

Serviços ecossistêmicos e turismo sustentável plenamente quantificados e reconhecidos, de forma a possibilitar a construção e oferta de incentivos públicos no Pantanal, apoiando os empreendedores locais.

Produtos da pecuária pantaneira sustentável plenamente inseridos na cadeia de carne certificada, com rastreabilidade, credibilidade e reconhecimento em cada etapa ou estágio da cadeia, de forma a possibilitar a sua valorização no mercado.

Produtos da sociobiodiversidade com origem e cadeia elaborada para disponibilização nos comércios locais e internacionais, como exemplo da cadeia do Baru (CEPEC).

Turismo no Pantanal e BAP qualificado, divulgado e lastreado em qualidade, valorizado no cenário turístico nacional e internacional.

Estado com maior capacidade de governança ambiental, com ganho em agilidade, diminuição de custos, maior lastro e confiabilidade científica a partir de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial.

Proprietários rurais e outros empreendedores favorecidos pelo menor custo e menor tempo de tramitação de processos de licenciamento ambiental.

Estado provido de uma política de unidades de conservação de modo a orientar a criação, gestão e priorização de áreas protegidas.

Estado provido de um plano de gestão e uso públicos das unidades de conservação capaz de melhorar processo e garantir eficiência.

Os esforços privados e legais de conservação são reconhecidos como efetivos para a conservação da biodiversidade.

O reconhecimento da efetividade dos esforços de conservação fora das UCs como evidência para estratégias de incentivo fiscais e financiamentos.

Para o cumprimento dos 10 objetivos listados, foram propostas 26 ações executivas (ver Tabela I).

IV. Orientações para a Tomada de Decisão

A superação das lacunas identificadas no bioma Pantanal requer a adoção de alternativas estratégicas e multiescalares que articulem inovação institucional, fortalecimento comunitário e compromisso federativo. Em primeiro lugar, é imprescindível estabelecer um Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal, com participação ampla da sociedade civil, povos e comunidades tradicionais, setor produtivo e academia. Esse plano deve reunir políticas setoriais em torno de objetivos comuns, com metas territorializadas, prazos definidos e mecanismos de governança cooperativa.

No campo normativo, recomenda-se a atualização da legislação estadual e municipal para garantir maior aderência às diretrizes nacionais de clima, saneamento, recursos hídricos e uso do solo. A adoção de zonas especiais de interesse socioambiental, com incentivos fiscais e regulatórios, pode induzir boas práticas produtivas e proteger áreas sensíveis. Também se destaca a urgência em operacionalizar os instrumentos previstos no Marco Legal do Saneamento e nos Planos Diretores Participativos, com vistas à universalização dos serviços essenciais.

Outra recomendação é a criação de programas interinstitucionais de fortalecimento da gestão local, que envolvam a capacitação técnica de servidores, a ampliação da infraestrutura pública e a digitalização de processos administrativos. A consolidação de sistemas de informação integrados, conectando órgãos ambientais, de saúde, educação e planejamento, permitirá uma atuação mais eficiente e responsiva.

No campo das parcerias, é necessário fomentar alianças entre governos, organizações não governamentais e instituições de pesquisa, visando o desenvolvimento de soluções adaptadas ao contexto pantaneiro, como tecnologias de baixo custo para saneamento, modelos de educação híbrida intercultural e estratégias de adaptação climática baseadas em saberes tradicionais. O incentivo à bioeconomia e ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com foco na agregação de valor às cadeias locais e na valorização da conservação comunitária, representa uma oportunidade concreta de dinamizar a economia regional de forma sustentável.

Por fim, a institucionalização de mecanismos permanentes de monitoramento participativo e avaliação de impacto deve ser incorporada como eixo estruturante das políticas públicas na região. Isso permitirá não apenas o aperfeiçoamento contínuo das ações, mas também a construção de confiança entre Estado e sociedade, condição indispensável para a resiliência socioambiental do Pantanal.

V. Conclusão e Recomendações

A Teoria da Mudança ofereceu uma oportunidade de análise estruturada, capaz de guiar e elaborar uma agenda voltada para a sustentabilidade e, principalmente, enfrentamento dos efeitos da mudança climática sobre o Pantanal. A análise integrada dos desafios enfrentados pelo Bioma revela um cenário de relativo descompasso entre o arcabouço legal existente e sua efetiva implementação no território. Embora o Brasil e o Estado disponham de um conjunto robusto de normas ambientais e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, a aplicação dessas diretrizes esbarra em entraves estruturais, operacionais e políticos que podem comprometer a conservação ambiental, a equidade social e a resiliência climática na região pantaneira. Problemas como o acesso precário à saúde, educação e saneamento básico, aliados à ausência de infraestrutura logística adequada, indicam uma fragilidade das políticas públicas em responder tempestivamente às especificidades do bioma e das populações locais. A governança ambiental fragmentada, a carência de estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas e a

inexistência de um plano de desenvolvimento sustentável integrado tornam evidente a urgência por uma reestruturação sistêmica.

Diante disso, recomenda-se, como prioridade, a formulação e implementação de um Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal, com ampla participação social e articulação multiescalar entre esferas de governo. Esse plano deve estabelecer metas claras, indicadores de impacto, prazos definidos e mecanismos de governança compartilhada. É igualmente essencial promover melhor eficiência na gestão pública. O fortalecimento das capacidades institucionais locais, por meio da capacitação técnica, digitalização de processos, adoção de bases tecnológicas avançadas e ampliação da infraestrutura pública, deve acompanhar esse esforço, garantindo maior eficiência e responsividade na gestão territorial.

Além disso, é indispensável fomentar parcerias intersetoriais para o desenvolvimento de soluções tecnológicas adaptadas ao Pantanal, valorizando os saberes tradicionais e estimulando a bioeconomia. O incentivo às cadeias produtivas sustentáveis, ao Pagamento por Serviços Ambientais e à certificação de práticas e propriedades rurais responsáveis poderá dinamizar a economia local sem comprometer os recursos naturais. Por fim, a criação de mecanismos permanentes de monitoramento participativo e avaliação de políticas públicas permitirá corrigir rumos, assegurar transparência e construir legitimidade institucional. A sustentabilidade no Pantanal, portanto, dependerá menos da produção normativa e mais da articulação eficiente entre conhecimento técnico, vontade política e participação cidadã.

Os problemas diagnosticados nesta Nota Técnica refletem deficiências estruturais históricas que comprometem a conservação do Pantanal e a qualidade de vida de suas populações. Recomenda-se a articulação interinstitucional para implantação das soluções propostas, com financiamento adequado e priorização das ações em áreas mais vulneráveis.

Referências bibliográficas

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, n. 102, 28 maio 2012. Seção 1, p. 1.

JUNK, W. J. et al. Biodiversity and its conservation in the Pantanal of Mato Grosso, Brazil. **Aquatic Sciences**, v. 68, n. 3, p. 278-309, 2006. DOI: [10.1007/s00027-006-0851-4](https://doi.org/10.1007/s00027-006-0851-4).

MARENGO, J. A.; ALVES, L. M.; TORRES, R. R. Regional climate change scenarios in the Brazilian Pantanal watershed. **Climate Research**, v. 68, p. 201-213, 2016. DOI: [10.3354/cr01324](https://doi.org/10.3354/cr01324).

MARENGO, J. A. et al. Extreme drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, causes, and impacts. **Frontiers in Water**, v. 3, p. 1-20, 2021. DOI: [10.3389/frwa.2021.639204](https://doi.org/10.3389/frwa.2021.639204).

MATO GROSSO DO SUL. Lei nº 6.160, de 18 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal. **Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul**, Campo Grande, MS, n. 11.355, 19 dez. 2023. p. 2-15.

TOMAS, W. M. et al. Sustainability agenda for the Pantanal wetland: Perspectives on a collaborative interface for science, policy, and decision-making. **Tropical Conservation Science**, v. 12, p. 1-30, 2019. DOI: [10.1177/1940082919872634](https://doi.org/10.1177/1940082919872634).

TOMAS, W. M. et al. Eight basic principles for the elaboration of public policies and development projects for the Pantanal. **Conservation Science and Practice**, v. [online], p. e13207, 2024. DOI: [10.1111/csp2.13207](https://doi.org/10.1111/csp2.13207)

ANEXO 1

Tabela I. Problemas, estratégias, objetivos e ações indicadas para o Bioma Pantanal a partir da aplicação da Teoria da Mudança sobre a visão de futuro e análise dos desafios impostos pelos efeitos da mudança climática, envolvendo aspectos ambientais, socioculturais e econômicos, como parte das atividades do II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas.

Visão de Futuro: Um pantanal onde o acesso seja seguro para todos com escolas de qualidade que respeitem a cultura local , saúde acessível e próxima das comunidades e saneamento básico garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o desenvolvimento sustentável e a conservação do bioma.						
PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
1 - Acesso inadequado	1.1 - Elaboração de política pública de investimentos na criação e fortalecimento de um modal de transportes diversificado que respeite e considere as mudanças climáticas e o próprio bioma	1.1.1 Aumentar a malha de estradas	1.1.1.a - Modelo de engenharia de estradas adequadas para a realidade local, e processo de licenciamento aprovado (C)	-Pantanal beneficiado por uma melhor cobertura de estradas às diversas regiões, facilitando acesso e escoamento de produtos, abastecimento e suporte para ações		SEILOG IMASUL Agesul
			1.1.1.b - Planejamento espacial das áreas a serem atendidas pelas novas estradas (C)			SEMADESC SEILOG

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				de saúde, educação e segurança		Agesul
			1.1.1.c - Manutenção contínua de vias e pontes não pavimentadas e sinalização (C/M/L)			SEILOG Agesul
		1.1.2 - Implementar a rede de pistas de pouso homologadas para atendimento de emergência e ou rotina e para ampliar a acessibilidade para populações isoladas	1.1.2.a - Elaborar um plano espacializado de áreas prioritárias para a implementação de pistas homologadas de uso público-privadas. (C)	-Rede de pistas de pouso estratégicas e seguras no Pantanal para atendimento a ações de saúde, segurança, acessibilidade e combate a incêndios, entre outras -Uma efetiva gestão compartilhada de pistas de pouso estratégicas em		SEILOG Agesul MIN AERONÁUTICA IBAMA/ICM Bio Corpo de Bombeiros, Defesa Civil

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				parceria com a iniciativa privada		prefeituras municipais sindicatos rurais Proprietários rurais
			1.1.2.b - Estabelecer parcerias com proprietários rurais para a implementação e manutenção. (M)			
		1.1.3 - Implementar uma estrutura pública de apoio ao escoamento fluvial da produção pecuária	1.1.3.a - Elaborar um mapa de pontos estratégicos para a implantação de embarques públicos. (C)	-Facilidade de escoamento de gado por via fluvial, atendendo regiões remotas, provendo estrutura adequada para embarque e desembarque		Sindicato Rural de Corumbá, SEILOG SEMADESC IAGRO

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						IBAMA
			1.1.3.b - Elaborar um projeto-base de estrutura de portos públicos. (C)			Sindicato Rural de Corumbá, SEILOG MARINHA MIN TRANSPOR TES SEMADESC
			1.1.3.c - Implementar as estruturas de portos para escoamento de gado e produtos. (M)			SEMADESC SEILOG IAGRO

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			1.1.3.d - Criar estratégia de concessão de portos (C/M)			SEMADESC SEILOG Marinha BNDES por estruturar projetos como os de concessões?
		1.1.4 - Implementar uma estrutura pública de apoio ao escoamento terrestre da produção pecuária	Vide 1.1.1 (C, M ou L)	-Uma rede de apoio para as comitativas pantaneiras, contendo estrutura básica para manejo de boiadas e pernoite de pessoa em condições mínimas de conforto		IAGRO
			1.1.4.a - Elaborar um mapa de pontos estratégicos para a implantação de estrutura pública de apoio às comitativas. (C)			Sindicatos rurais, SEMADESC SEILOG IAGRO

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Prefeituras
			1.1.4.b - Elaborar um projeto-base de estrutura pública para apoio às comitivas. (C)			Sindicatos rurais, SEMADESC SEILOG Prefeituras IAGRO
			1.1.4.c - Implementar as estruturas de apoio para as comitivas (M)			
			1.1.4.d - Estabelecer parcerias com proprietários rurais para a implementação e manutenção. (M)			SEILOG IAGRO SEMADESC

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Iniciativa Privada
		1.1.5 - Restauração e melhoria contínua da ferrovia Malha Oeste	1.1.5.a - Articular com o governo federal e a iniciativa privada um plano de investimentos com visão de futuro para ampliação do modal logístico similar e aliado à bioceânica, para oferecer alternativa de escoamento e transporte (M)	- Estado atendido por infraestrutura logística segura, composta por modais complementares que permitam a inserção econômica nos mercados nacionais e internacionais - Modal de transporte pouco afetado por condições climáticas e de baixo impacto ambiental		SEILOG MIN TRANSPOR TES CASA CIVIL BANCADAS FEDERAL E ESTADUAL INICIATIVA PRIVADA IBAMA

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				-Logística estadual com custos competitivos. -A ferrovia Malha Oeste facilitando o acesso ao Pacífico, eliminando a restrição de navegação no rio Paraguai em períodos secos e poupando as rodovias do tráfego pesado		
		1.1.6 - Garantia de uma hidrovia funcional e de baixo impacto socioambiental	1.1.6.a - Articular com o governo federal e iniciativa privada estudos detalhados dos impactos cumulativos das intervenções no Rio Paraguai e suas margens, considerando também os	- Condições de navegação no rio Paraguai com baixo impacto socioambiental, a partir de estudos minuciosos para		SEMADESC ANA ANEEL Universidades

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			efeitos da mudança climática (C)	apoio à tomada de decisões, integrando-o em um modal composto também por rodovias e ferrovias, com custo de transporte competitivo		Institutos de pesquisa DNIT IBAMA ICMBio
2 - Acesso insuficiente à educação formal de qualidade nas áreas rurais do Pantanal	2.1 - Elaboração de política pública de melhoria e ampliação da infraestrutura de educação e condições de trabalho para os educadores das áreas rurais	2.1.1 - Parceria entre o Estado e os municípios para fortalecimento da educação fundamental	2.1.1.a - Viabilizar recursos para a construção, manutenção e funcionamento das escolas municipais de ensino fundamental nas áreas rurais do Pantanal (C/M)	- Pantanal com escolas suficientes, adequadas, estrategicamente localizadas e bem mantidas pelos municípios e estado		MEC Secretaria de Educação Prefeituras do Pantanal

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				-Alunos de escolas Pantaneiras com acesso à internet para sistemas híbridos de educação		OSC ligadas ao tema educacional Universidades e IFs para apoio à formação continuada Ministérios de Povos Indígenas e Igualdade Racial INICIATIVA PRIVADA
			2.1.1.b - Elaborar mapa socioeconômico e logístico para seleção de locais para implantação de			MEC Secretaria de Educação

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			escolas rurais no Pantanal (C)			Prefeituras do Pantanal
			2.1.1.c - Elaborar projeto de modelo de escolas rurais para o Pantanal e implementá-los (c)			Sindicatos rurais
			2.1.1.d - Avaliar a possibilidade de adequação da BNCC e infraestrutura para permitir o ensino híbrido e/ou remoto de qualidade ao Bioma Pantanal (M)			Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Prefeituras
						Secretarias de Educação Municipal e Estadual

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Conselho Estadual de Educação MEC Prefeituras
		2.1.2 - Melhoria de acesso à informação e comunicação	2.1.2.a - Viabilizar infraestrutura para acesso à internet, permitindo a inclusão digital das escolas rurais (C)	-População do pantanal com amplo acesso à informação para fins de educação, assistência médica, segurança e outros serviços públicos e privados		Secretaria de Educação MEC Secretaria de Saúde SETDIG Min. da Saúde

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						SEMADESC (...ciência, tecnologia e inovação)
		2.1.3 - Implementação de currículo adequado à realidade do bioma, aos meios de vida da população pantaneira e às mudanças climáticas, através da valorização dos saberes locais	2.1.3.a - Promover um Grupo de Trabalho com o objetivo de incluir os saberes e características do bioma que são relevantes na educação fundamental. (C)	-Educação no Pantanal integrada à realidade sócio-cultural da região, a partir de um currículo adequado, que favoreça o resgate das práticas tradicionais e cultura regionais, bem como com recursos suficientes e professores capacitados para garantir sua efetividade		Secretaria de Estado de Educação, SEMADESC, Secretarias Municipais de Educação ONGs SENAR Sindicatos Rurais

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Associações de comunidades
			2.1.3.b - Viabilizar que os recursos cheguem na unidade escolar para execução das atividades (M)			Secretaria de Educação MEC MPMS INICIATIVA PRIVADA SENAR
		2.1.4 - Elaboração e execução de Plano de Formação Continuada de professores para inclusão e valorização dos saberes locais	2.1.4.a - Criar módulos de formação pedagógica em parceria com universidades e organizações locais, incorporando práticas	-Profissionais de educação capacitados e estimulados a manter a cultura pantaneira		Secretaria de Educação do Estado e dos Municípios

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			sobre cultura pantaneira, ecologia do bioma e mudanças climáticas. (C/M)			Universidades e IF OSC e Institutos especializados em educação e cultura local MEC INICIATIVA PRIVADA SENAR

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		2.1.5 - Programa de reconhecimento e incentivo para profissionais da educação.	2.1.5.a - Criar bônus de desempenho e planos de carreira diferenciados para profissionais que atuem em áreas rurais. (M)	-Professores da rede de ensino rural no Pantanal estimulados e engajados na educação baseada nos valores, cultura e conhecimentos tradicionais		Secretaria de Educação do Estado e dos Municípios
3 - Acesso insuficiente ao atendimento de saúde de qualidade nas áreas rurais do Pantanal	3.1 - Elaboração de política pública de melhoria e ampliação da infraestrutura e acesso à saúde para a população rural	Vide 1.1.1	(C, M, L)	-População do pantanal com acesso remoto aos serviços de saúde, quebrando o isolamento e outras dificuldades inerentes à região		
		Vide 1.1.2	(C, M, L)			
		3.1.1 - Implementar um programa de telemedicina na área rural do pantanal.	3.1.1.a - Firmar convênios com universidades e hospitais regionais para o atendimento remoto, fornecendo equipamentos de comunicação e treinamento para agentes comunitários. (M)			SECRETARIA ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE OSCs INICIATIVA PRIVADA

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						MINISTÉRIO DA SAÚDE (SUS) UNIVERSIDAD ES E IF INSTITUIÇÕES DE TECNOLOGIA E TELECOMUNIC AÇÕES
		3.1.2 - Implementar um programa de medicina itinerante nas áreas rurais do Pantanal.	3.1.2.a - Estabelecer unidades móveis de saúde para atendimento periódico nas comunidades, integradas a uma agenda coordenada com os municípios. (C/M)	-População do Pantanal atendida por serviço de saúde periódico e de qualidade		SECRETARIA ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE MINISTÉRIO DA SAÚDE (SUS)

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						REDE HOSPITALAR E CENTROS DE REFERÊNCIA REGIONAIS OSCS INICIATIVA PRIVADA
		3.1.3 - Programa de reconhecimento e incentivo para profissionais da saúde.	3.1.3.a - Criar bônus de desempenho e planos de carreira diferenciados para profissionais que atuem em áreas rurais. (C/M)	-Profissionais de saúde estimulados para o atendimento das populações residentes no Pantanal		SECRETARIA ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE MINISTÉRIO DA SAÚDE (SUS) REDE HOSPITALAR

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						E CENTROS DE REFERÊNCIA REGIONAIS OSCS INICIATIVA PRIVADA
		3.1.4 - Implementar um programa de posse responsável de animais domésticos	3.1.4.a - Desenvolver campanhas de educação comunitária e mutirões regulares de vacinação, castração e identificação de animais em parceria com ONGs e prefeituras. (C/M)	-Riscos à saúde humana e dos animais silvestres reduzidos a partir da vacinação de animais domésticos pertencentes às populações rurais no Pantanal, bem como outros procedimentos de posse responsável		Prefeituras e secretarias municipais e estadual (saúde, meio ambiente e educação) IAGRO CCZ

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						FIOCRUZ Universidades e Conselhos veterinários ONGs de proteção animal e de conservação da fauna
		3.1.5 - Implementar uma rede de unidades de pronto-atendimento rural	3.1.5.a - Construir e equipar unidades de pronto atendimento regionais, priorizando localização estratégica e integração com o serviço de transporte aeromédico. (M)	-População do Pantanal com acesso facilitado a unidades de pronto atendimento em saúde, localizadas em pontos estratégicos para assistência básica e com		Secretaria de Saúde (Estadual e municipais) Ministério da Saúde (SUS)

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				capacidade de encaminhamento		<p>Força Nacional SUS + SAMU + Defesa Civil</p> <p>Instituições de telecomunicação e tecnologia</p> <p>Rede de hospitais regionais de referência</p> <p>Universidades e Instituições de ensino em saúde</p>

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						INICIATIVA PRIVADA
4 - Ausência de Saneamento Básico nas áreas rurais do Pantanal	4.1 - Elaboração de política pública de universalização do saneamento básico para as populações rurais	4.1.1 - Implementar um programa de sistemas autônomos de tratamento para potabilidade de água	4.1.1.a - Elaborar modelo conceitual de sistemas autônomos de tratamento de água para consumo humano (C)	-População do Pantanal provida de água potável, de forma a minimizar os riscos sanitários oriundos do consumo de água não tratada		SANESUL ANA Secretarias de Recursos Hídricos Estadual e Municipais
			4.1.1.b - Implementar programa de saneamento básico para o meio rural na BAP e Pantanal (M/L)	-Residências pantaneiras com destinação adequada de efluentes. -Resíduos sólidos do Pantanal com destinação correta		SANESUL ANA Secretarias de Recursos

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				-População Pantaneira bem informada sobre a importância de correta destinação de resíduos sólidos		Hídricos Estadual e Municipais Comitês de Bacia
		4.1.2 - Implementar um programa de sistemas autônomos de tratamento de efluentes	4.1.2.a - Aplicar modelos já testados de sistemas autônomos de tratamento de efluentes (M/L)			SANESUL SEMADESC SEILOG Prefeituras Municipais AGESUL ONGs Universidades, IF, Embrapa

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						INICIATIVA PRIVADA
			4.1.2.b - Elaborar projeto básico de sistema autônomo de tratamento de efluentes para áreas rurais, considerando o lençol freático superficial (C)			SANESUL
			4.1.2.c - Implementar programas de tratamento de efluentes para áreas rurais, em parceria com os municípios (M/L)			SANESUL Municípios INICIATIVA PRIVADA

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		4.1.3 - Implementar um programa de destinação de resíduos sólidos rurais	4.1.3.a - Capacitar as comunidades para a separação desses resíduos, destinação correta e criar modelos de gestão de resíduos para a geração de renda (C, M)			Prefeituras Municipais Semadesc Agesul Agems Governo Federal (MMA + Funasa)? OSCs Universidades e instituições de pesquisa (IF,

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Embrapa, SENAR)
						INICIATIVA PRIVADA
			4.1.3.b - Implementar campanhas voltadas à correta destinação de resíduos sólidos no meio rural, através de várias mídias (C/M/L)			Prefeituras Municipais Semadesc
5 - Ausência de estratégias para o enfrentamento dos impactos da mudança climática sobre o Bioma Pantanal	5.1 - Melhorar a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos no Bioma Pantanal	5.1.1 - Ampliar a capacidade de previsão hidroclimática	5.1.1.a - Ampliar a cobertura da rede de estações meteorológicas e fluviais na Bacia do Alto Paraguai (C/M)	-Estado com capacidade de antecipar eventos climáticos extremos, orientando a tomada de decisões, a orientação à população e redução de riscos		SEMADESC
			5.1.1.b - Ampliar a capacidade técnica do CEMTEC para modelagens e previsões climáticas (M)			SEMTEC MS ANA
						CEMTEC SEMADESC

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			5.1.1.c - Disponibilizar banco de dados hidroclimáticos para o público (M)			CEMTEC SEMADESC
		5.1.2 - Elaborar planos operacionais de mitigação para os impactos de eventos climáticos extremos	5.1.1.d - Mapear áreas de risco climático na Bacia do Alto Paraguai, incluindo áreas urbanas (incêndios, enchentes, deslizamentos etc.) (ZEE e outras fontes) (M)	-Substancial redução dos impactos de eventos climáticos extremos sobre a economia, a infraestrutura pública e privada, a saúde pública e ao meio ambiente		SEMADESC Defesa Civil Corpo de Bombeiros Militar Universidades Institutos de pesquisa
			5.1.2.a - Implementar planos de mitigação e			SEMADESC

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			combate aos incêndios florestais no Pantanal (C)			Secretaria de Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar Sindicatos Rurais Proprietários Rurais ONGs
			5.1.2.b - Implementar plano de contingência estadual e municipal para cidades sujeitas a			Defesa Civil Prefeituras

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			limitações no abastecimento de água em função de secas severas (M)			Corpo de Bombeiros Militar SANESUL INICIATIVA PRIVADA AGEMS
			5.1.2.c - Implementar planos estaduais de ações de emergência em municípios e áreas rurais sujeitas a inundações e deslizamentos de encostas (M)			Defesa Civil Prefeituras Corpo de Bombeiros Militar
		5.1.3 - Melhorar a infraestrutura de suporte ao combate de	Vide 1.1.1 (C, M e L)			

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		incêndios florestais no Pantanal	Vide 1.1.2 (C, M e L)	-Estado adequadamente provido de capacidade técnica, operacional e logística para a prevenção e o combate aos incêndios no Pantanal		
			5.1.3.a - Investir em bases operacionais móveis, brigadas comunitárias treinadas e aquisição de equipamentos adaptados ao bioma pantaneiro. (C, M e L)			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PMA BRIGADAS INICIATIVA PRIVADA Secretaria de Segurança Pública IBAMA SEMADESC

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						ONGs e instituições ligadas ao tema
		5.1.4 - Melhorar a capacidade de comunicação e disseminação de informações climáticas de forma abrangente, frequente, inclusiva e multiplataforma	5.1.4.a - Desenvolver sistemas de alerta via rádio comunitário, aplicativos de celular e redes sociais para alcançar diferentes perfis de público. (C, M e L)	-População suficientemente informada e alertada sobre condições climáticas no Pantanal, atingindo o público local, possibilitando a conscientização quanto ações inadequadas ou de alto risco -População suficientemente		Corpo de Bombeiros Militar Secretaria de Segurança Pública IBAMA SEMADESC Defesa Civil

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				informada quanto às condições climáticas e seus riscos e benefícios à saúde, economia e meio ambiente		INICIATIVA PRIVADA OSCs
		5.1.5 - Resgatar o uso de práticas culturais no manejo da vegetação	5.1.5.a - Garantir a segurança jurídica e científica para o uso da queima controlada nos locais, janelas temporais e condições ambientais adequadas. (C, M e L)	-Conhecimentos tradicionais relacionados com uso do fogo para manejo da vegetação devidamente caracterizados e disseminados, resgatando as práticas culturais. -Queima tradicional no Pantanal facilitada pela legislação, dentro de condições		IBAMA IMASUL PMA Corpo de Bombeiros Militar Defesa Civil Universidades e centros de pesquisa

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				adequadas e baseadas em estudos científicos.		MMA Comitês de Bacia ONGs e instituições parceiras BRIGADAS INICIATIVA PRIVADA
			5.1.5.b - Apoiar pesquisas voltadas para caracterizar e resgatar os conhecimentos tradicionais sobre o adequado uso do fogo no manejo da vegetação, de forma a possibilitar sua			SEMADESC Universidades Institutos de pesquisa

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			<p>replicação e divulgação (C/M)</p>			<p>Comunidades tradicionais e pecuaristas</p> <p>Comitês de Bacia</p>
			<p>5.1.5.c - Adequar a Política Estadual de Manejo Integrado do Fogo para possibilitar o manejo da vegetação de acordo com as práticas adequadas de origem cultural/tradicional, especialmente a queima rotativa na escala da fazenda (época, tipos de vegetação, planejamento espacial, licenciamento etc.) (C/M)</p>			<p>SEMADESC</p> <p>Universidades</p> <p>Institutos de pesquisa</p> <p>Sindicatos Rurais</p> <p>ONGs</p>

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Comunidades tradicionais
	5.2 - Melhorar a capacidade de gestão da Bacia do Rio Paraguai	5.2.1 - Vide estratégia 4.1 da NT da CT Recursos Hídricos				
		5.2.2 - Vide estratégia 1.1 da NT da CT Recursos Hídricos				
		5.2.3 - Vide estratégia 2.10 da NT da CT Recursos Hídricos				
	5.3 - Elaborar uma estratégia de uso sustentável de águas	5.3.1 - Ampliar a capacidade de monitoramento das	5.3.1.a - Monitorar as demandas e os impactos			

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
	subterrâneas no Bioma Pantanal	demandas e dos impactos do uso de água subterrânea	do uso de água subterrânea			
		5.3.2 - Garantir o uso sustentável de água subterrânea	5.3.2.a - Apoiar pesquisas que quantifiquem a perda de água por evaporação pelos diferentes meios de oferta de água (tanques escavados, açudes, poços artesianos, distribuição) e avaliem soluções baseadas na natureza que minimizem esta perda (C)	- Disponibilização de água no Pantanal em qualidade e quantidade suficientes para atender situações de rotina, mas, principalmente, períodos de secas extremas, reduzindo as perdas e impactos no lençol freático.		SEMADESC
			5.3.2.b - Avaliar a necessidade de alteração nos instrumentos			

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			regulatórios com base nos resultados da pesquisa (C/M)			AGEMS ANA IBAMA INICIATIVA PRIVADA
	5.4 - Elaborar uma política de gestão adaptativa da pesca na Bacia do Rio Paraguai	5.4.1- Fomentar estudos e pesquisas acerca da relação entre produção pesqueira, variabilidade climática e regime hidrológico na Bacia do Rio Paraguai	5.3.2.c - Criar editais de fomento à pesquisa focando em impactos das mudanças climáticas sobre a pesca. (C, M)	-Recursos pesqueiros na Bacia do Alto Paraguai geridos de forma eficiente e adaptativa para garantir a sustentabilidade dos estoques, considerando tendências de médio e longo prazos dos efeitos do manejo e		SEMADESC Universidades Institutos de pesquisa BIOPARQUE
			5.4.1.a - Adequar a política de defeso, conforme resultados da pesquisa, adotando uma			SEMADESC

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			política de manejo adaptativo em relação às condições hidroclimáticas da BAP (M)	de eventos climáticos extremos		Universidades Institutos de pesquisa BIOPARQUE Assembleia legislativa
			5.4.1.b - Implementar programa continuado de monitoramento dos estoques pesqueiros, associando técnicas avançadas e modelos tradicionais de coleta de dados, com apoio de instituições de pesquisa (C/M/L)			SEMADESC IMASUL BIOPARQUE INSTITUTOS DE PESQUISA

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						UNIVERSID ADES
6 - Falta de uma estratégia integrada para o desenvolvimento sustentável do Pantanal	6.1 - Elaborar uma política integrada de desenvolvimento sustentável para o Pantanal	6.1.1 - Implementar uma estratégia que insira a pecuária Pantaneira na cadeia da carne certificada desde sua origem.	6.1.1.a - Desenvolver um plano de incentivo que permeie toda a cadeia da carne originada no Pantanal, incluindo propriedades de terminação e engorda, bem como os frigoríficos, baseado em rastreabilidade e indicadores mensuráveis e auditáveis (econômicos, socioculturais e ambientais) preconizados pela ciência. (C/M)	- A atividade secular de bovinocultura de corte fortalecida, garantindo o lastro econômico local para o fomento de outras cadeias sustentáveis conforme sua aptidão às peculiaridades socioambientais de cada sub-região do Pantanal. -Economia pantaneira fortalecida, com sustentabilidade, como uma estratégia para garantir a conservação do Bioma, o resgate		MAPA e MCTI MMA SEMADESC Embrapa Associações de produtores Frigoríficos e redes de varejo Certificador as

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				cultural e a qualidade de vida das populações		INICIATIVA PRIVADA OSCs
			6.1.1.b - Apoiar programas-piloto de pecuária sustentável ao longo da cadeia da carne originada no Pantanal (C)	-Produtos da pecuária pantaneira sustentável plenamente inseridos na cadeia de carne certificada, com origem, bem estar animal, rastreabilidade, credibilidade e reconhecimento, conservação e inclusão social, de forma a possibilitar a construção e oferta de incentivos públicos chegando até a		SEMADESC Embrapa Associação de produtores Frigoríficos Famasul Sindicatos rurais Certificadoras

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				origem da cadeia no Pantanal		ONGs e instituições ligadas ao tema SISTEMA S
			6.1.1.c - Implementar ampla campanha de marketing sobre a cadeia da carne originada no Pantanal seguindo o modelo da cadeia certificada, em parceria com a iniciativa privada (M)			GOVERNO DO ESTADO Associação de produtores Frigoríficos Famasul Sindicatos rurais

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Certificadoras MAPA MMA MCTI BNDES / Bancos Redes de varejo e distribuidores ONGs
			6.1.1.d - Fomentar a implantação de estruturas de recria e terminação intensiva			SEMADESC

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			em pontos estratégicos, voltados a atender a demanda de terminação de animais oriundos do Pantanal			Associação de produtores Frigoríficos Famasul Sindicatos rurais
			6.1.1.e - Políticas de incentivo para implantação de unidades beneficiadoras, estrategicamente posicionadas em municípios que compõem o Pantanal			SEMADESC Associação de produtores Frigoríficos Famasul

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
	6.2 - Criar mecanismos financeiros para remuneração das comunidades pantaneiras pela gestão e manutenção dos serviços ecossistêmicos	6.2.1 - Ampliar e garantir a continuidade dos programas oriundos do Fundo Clima Pantanal	6.2.1.a - Institucionalizar os programas do Fundo Clima Pantanal como política pública permanente, por meio de marcos legais estaduais, assegurando dotação orçamentária contínua, mecanismos de governança participativa e articulação com outras fontes de financiamento climático nacionais e internacionais. (M/L)	-Ambiente de confiança no Pantanal em função do reconhecimento pelos proprietários e comunidades locais da perspectiva de fortalecimento, ampliação e continuidade do Fundo Clima Pantanal		SEMADESC ONGs Iniciativa privada Bancos de fomento MMA Embrapa Famasul Corpo de Bombeiros Militar

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		6.2.2 - Ampliar a cobertura do programa para remuneração de serviços ecossistêmicos para comunidades/territórios tradicionais	6.2.2.a - Identificar territórios tradicionais e comunidades aptas (C)	-Populações tradicionais com papel reconhecido na manutenção dos serviços ecossistêmicos e mitigação dos impactos da mudança climática, expressado pela sua inclusão nos programas de remuneração		SEMADESC Outras secretarias de estado Universidades Institutos de pesquisa FUNAI Ministérios INICIATIVA PRIVADA ONGs

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Corpo de Bombeiros Militar Ibama/prev fogo
			6.2.2.b - Criar instrumentos legais específicos (M)			SEMADESC Outras secretarias de estado Universidades Institutos de pesquisa FUNAI Ministérios

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						INICIATIVA PRIVADA ONGs Corpo de Bombeiros Militar Ibama/prev fogo
			6.2.2.c - Garantir recursos financeiros contínuos (M)			SEMADESC Outras secretarias de estado Universidades

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Institutos de pesquisa FUNAI Ministérios INICIATIVA PRIVADA ONGs Corpo de Bombeiros Militar Ibama/prev fogo SEMADESC
		6.2.3 - Construir e implementar uma estratégia de remuneração indireta	6.2.3.a - Criar mecanismos de crédito e certificações que	- O reconhecimento do papel dos proprietários rurais		SEMADESC

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		pelos serviços ecossistêmicos baseada nas adicionalidades à Lei de Proteção da Vegetação Nativa nas propriedades rurais	valorizem práticas de conservação de SE (C, M e L)	que mantêm adicionalidades em área, funcionalidade e integridade das áreas de vegetação nativa formalmente, como efetivos para a conservação da biodiversidade. - Proprietários rurais remunerados direta ou indiretamente, pela manutenção dos serviços ecossistêmicos.		Bancos públicos e privados Bancada estadual no congresso nacional Embrapa Pantanal Universidades MMA Min. da Fazenda

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Corpo de Bombeiros Militar BNDES SISTEMA FAMASUL
	6.3 - Elaborar políticas para cadeias produtivas e serviços	6.3.1 - Mapear as diversas cadeias produtivas do Bioma Pantanal	6.3.1.a - Realizar diagnóstico participativo das cadeias, considerando diversidade de produtos e serviços locais. (C)	-Populações pantaneiras empoderadas por meio de um diagnóstico participativo das cadeias produtivas do bioma, que reconhece e valoriza a diversidade de produtos e serviços locais, identifica gargalos e oportunidades, e		SEMADESC FUNDAÇÃO DE TURISMO Universidades Instituições de pesquisa ONGs

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				fundamenta políticas públicas, investimentos sustentáveis e estratégias de valorização territorial.		SISTEMA S IMASUL Secretarias Municipais MDA MAPA MMA INICIATIVA PRIVADA
		6.3.2 - Desenvolver uma abordagem operacional de estruturação de cadeias de produtos e	6.3.2.a - Implementar política de capacitação e incentivo ao turismo de base comunitária no Pantanal (C)	-Serviços ecossistêmicos e turismo sustentável		SEMADESC Fundação de Turismo Municípios

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		serviços visando incentivos públicos		plenamente quantificados e reconhecidos, de forma a possibilitar a construção e oferta de incentivos públicos no Pantanal		Comunidades tradicionais
			6.3.2.b - Elaborar diagnóstico do potencial turístico do Pantanal, incluindo aspectos limitantes e soluções (M)			
						Min Turismo
						Min Desenvolvimento xxx
						Secretarias de estado
						SEMADESC
						Fundação de Turismo
						Universidades

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Institutos de pesquisa
			6.3.2.c - Implementar um plano de adequação das estradas do Pantanal para uso turístico qualificado, vide 1.1.1 (C/L)			Min Turismo SEMADESC Fund de Turismo Secretaria de obras
			6.3.2.d - Estabelecer uma política estadual de observação de animais silvestres, disciplinando a atividade e credenciando/capacitando guias locais quanto às boas práticas (C)			SEMADESC Universidades Institutos de pesquisa

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Fundação de turismo ONGs Assembleia legislativa PMA
			6.3.2.e - Garantir a tipificação da legislação estadual sobre observação de fauna, perseguição, cevas, etc para possibilitar a fiscalização e punição em casos de transgressão (C)			SEMADESC Universidad es Institutos de pesquisa ONGs Assembleia legislativa

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						Secretaria de segurança pública PGE IBAMA ICMBio PMA MPMS
			6.3.2.f - Elaborar estudos para a implementação de sistemas de controle de visitação, nos moldes de Bonito, gerando recursos			SEMADESC Iniciativa privada

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			para investimento no turismo (C/M)			Fundação de turismo
			6.3.2.g - Elaborar políticas de gestão de dados do setor turístico.			UNIVERSIDADES FUNDTUR Secretarias Municipais de Turismo ou correlatas INICIATIVA PRIVADA CONSELHOS DE CLASSE E CORRELATOS

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						CONDEMAS CECA
		6.3.3 - Desenvolver uma abordagem operacional de estruturação de cadeias de produtos e serviços visando maior inserção de mercado	6.3.3.a - Criar marcas coletivas, estratégias de marketing territorial e programas de certificação para agregar valor e ampliar mercados. (C/M)	-Produtos da pecuária pantaneira sustentável plenamente inseridos na cadeia de carne certificada, com rastreabilidade, credibilidade e reconhecimento em cada etapa ou estágio da cadeia, de forma a possibilitar a sua valorização no mercado - Produtos da sociobiodiversidade com origem e cadeia		SEMADESC Embrapa Pantanal SETOR PRODUTIVO SETOR DE SERVIÇOS Frigoríficos Certificadoras Universidades

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
				elaborada para disponibilização nos comércios locais e internacionais, como exemplo da cadeia do Baru (CEPEC). - Turismo no Pantanal e BAP qualificado, divulgado e lastreado em qualidade, valorizado no cenário turístico nacional e internacional		Fundação de turismo FAMASUL Min do Turismo Comunidades tradicionais SISTEMA S
	6.4 - Modernizar a instrumentalização da governança e da gestão ambiental	6.4.1 - Promover o desenvolvimento e inovação para suporte e instrumentalização da governança ambiental	6.4.1.a - Apoiar pesquisa e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que possibilitem a melhoria da qualidade e confiabilidade, aumento	-Estado com maior capacidade de governança ambiental, com		SEMADESC Universidades

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			da agilidade, diminuição de custo dos processos de licenciamento ambiental (M/L)	ganho em agilidade, diminuição de custos, maior lastro e confiabilidade científicas a partir de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial		Institutos de pesquisa IMASUL AGENCIAS DE FOMENTO SEMADESC
			6.4.1.b - Apoiar pesquisas que aumentem a base de dados ambientais de suporte às ferramentas de diagnóstico e monitoramento para uso no licenciamento e panejamento (M/L)	-Proprietários rurais e outros empreendedores favorecidos pelo menor custo e menor tempo de tramitação de processos de licenciamento ambiental		Universidades Institutos de pesquisa IMASUL AGENCIAS DE FOMENTO

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
			6.4.1.c - Fortalecer o programa BIOTA-MS, transformando-o numa política de estado com aporte de recursos e parcerias com universidades e instituições de pesquisa, nos moldes do Biota-Fapesp em São Paulo (M/L)			SEMADESC Universidades Institutos de pesquisa Bioparque
			6.4.1.d - Capacitar servidores para utilização de novas ferramentas digitais de gestão ambiental.			SEMADESC SISTEMAS ESCOLA DE GOVERNO IES CONSELHOS DE

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						CLASSE E CORRELAT OS
	6.5 - Criar um sistema estadual de unidades de conservação	6.5.1 - Resgatar, atualizar e formalizar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação	6.5.1.a - Resgatar a minuta da legislação que buscava formalizar o SEUC, atualizando-a (C)	- Estado provido de uma política de unidades de conservação de modo a orientar a criação, gestão e priorização de áreas protegidas		SEMADESC
			6.5.1.b - Formalizar o SEUC (C)			Assembleia Legislativa
		6.5.2 - Elaborar e implementar um plano de gestão e uso das	6.5.2.a - Diagnosticar o plano de uso e gestão em conformidade com os meios de vida das	- Estado provido de um plano de gestão e uso públicos das unidades de		OSCs
						SEMADESC
						Assembleia Legislativa
						SEMADESC
						Assembleia Legislativa

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		Unidades de Conservação	comunidades e propriedades privadas.	conservação capaz de melhorar processo e garantir eficiência		ONGs Universidades Institutos de pesquisa

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local**, **saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
		6.5.3 - Avaliar a possibilidade de uma política estadual de reconhecimento de outros mecanismos eficazes de conservação da biodiversidade como alternativa à implantação de UCs no Bioma Pantanal	6.5.2.b - Abrir o diálogo com a sociedade e o MMA para a discussão sobre outros mecanismos eficazes de conservação no Bioma Pantanal, compatibilizando conservação e atividade econômica tradicional (M)	<p>-Os esforços privados e legais de conservação são reconhecidos como efetivos para a conservação da biodiversidade.</p> <p>-O reconhecimento da efetividade dos esforços de conservação fora das UC como evidência para estratégias de incentivo fiscais e financiamentos.</p>		<p>SEMADESC</p> <p>Assembleia Legislativa</p> <p>OSCs</p> <p>COMUNIDADES TRADICIONAIS E POPULAÇÕES INDÍGENAS</p> <p>Universidades</p> <p>Institutos de pesquisa</p>

Visão de Futuro:

Um pantanal onde o **acesso** seja seguro para todos com **escolas de qualidade** que respeitem a **cultura local, saúde** acessível e próxima das comunidades e **saneamento básico** garantido para cada família, com infraestrutura adequada para promover o **desenvolvimento sustentável** e a conservação do bioma.

PROBLEMAS	ESTRATÉGIAS	OBJETIVOS	AÇÕES (C, M E L PRAZOS)	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	ATORES
						MMA FAMASUL INICIATIVA PRIVADA PGE